

МАЪМУРИЙ СУД ИШ ЮРИТИШ ҚОНУНЧИЛИГИ ВА АМАЛИЁТ

Ш.М.Ахатова

ТДЮ мустақил изланувчиси

e-mail: noza-8080@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11149379>

Аннотация: мазкур мақолада маъмурий суд ишларини юритиш қонунчилиги ва амалиёт масалалари тадқиқ қилинган. Маъмурий суд ишларини юритиш тушунчаси илмий назарий таҳлил этилган. Бундан ташқари айрим МДХ қонунчилиги таҳлил этилган. Мақола сўнгида муаллиф ўз хулосаларини таклиф этган.

Калит сўзлар: маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий суд, одил судлов, қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқлари, давлат бошқарув органлари, мансабдор шахслар.

Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые и практические вопросы административного судопроизводства. Понятие административного судопроизводства подвергается научно-теоретическому анализу. Кроме того, было проанализировано законодательство некоторых стран СНГ. В конце статьи автор предложил свои выводы.

Ключевые слова: административное судопроизводство, Административный суд, правосудие, верховенство закона, права человека, органы государственной власти, должностные лица.

Annotation: this article explores the law and practice issues of administrative litigation. The concept of administrative judicial proceedings is scientifically theoretical analysis. In addition, some cis legislation has been analyzed. At the end of the article, the author proposed his conclusions.

Keywords: administrative court proceedings, Administrative Court, Justice, rule of law, human rights, state governing bodies, officials.

Мамлакатимизда турли ижтимоий соҳалар каби суд тизимида ҳам сўнги ўн йилликда қатор ўзгартиришлар амалга оширилди. Бевосита суд тизимининг босқичма-босқич демократлаштирилиши, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қиладиган суд ҳокимиятининг мустақиллиги тўғрисидаги конституциявий тамойилга қатъий риоя этилиши мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар асосини ташкил этади. Айниқса янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳам суд ҳокимиятининг мустақиллиги, маъмурий судлар ҳам одил судловни амалга оширишда суд тизими

таркибида эканлиги ҳақидаги нормалар бу соҳада илмий тадқиқотлар ва амалиёт муаммоларини таҳлил этишни талаб этади.

Муқаддам классик фуқаролик ишлари билан боғлиқ низолар тоифасига кирадиган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг қарорлари ва хатти-ҳаракатлари устидан шикоятлар фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан кўрилган бўлса, 2016 йилда бошланган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари натижасида алоҳида – мустақил судлар – маъмурий судлар ташкил этилди. Натижада “маъмурий суд иш юритиш” масаласини тадқиқ этиш ўз долзарблигини кучайтирди.

Давлат органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, мансабдор шахслар ўзларининг қарорлари ва ҳаракатлари қонунга зид бўлса албатта ҳуқуқий оқибат туғдириши зарур. Акс ҳолда мамлакатда давлат идораларига нисбатан халқ ишончи камайишига, мансаб ваколатини суистеъмол қилинишига олиб келаши мумкин. Ҳокимият органлари томонидан бузилган инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи энг муҳим ҳуқуқий институт маъмурий суд иш юритувидир. Маъмурий суд ишларини юритиш замонавий қонун устуворлигининг мазмуни ва тамойиллари билан узвий боғлиқдир. Қонун устуворлиги тизими ва унинг фаолияти ўзига хос моддий ва процессуал ҳуқуқий хусусиятларга эга бўлган тўғри ташкил этилган суд тизими томонидан таъминланади. Қонун устуворлигининг энг муҳим хусусияти мамлакатда суд ҳокимияти амалга ошириладиган ихтисослаштирилган адолат (конституциявий, фуқаролик, жиноий, маъмурий, иқтисодий иш юритиш) мавжудлиги бўлиши керак.

Бугунги кунда Ўзбекистонда айнан маъмурий судлар томонидан кўриладиган ишларнинг процессуал тартиби Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси[1] билан тартибга солинмоқда. Кучга кирганлигига 6 йил (01.04.2018) бўлган бўлса-да, бугунги кунда ушбу кодексга 20 дан ортиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган[2]. Бу ўзгартиш ва қўшимчаларнинг киритилиши кодекснинг беқарорлигидан дарак эмас, аксинча мазкур муносабат мамлакатимиздаги мавжуд одил судловни амалга оширувчи бошқа суд соҳалари (фуқаролик, жиноий ва иқтисодий) дан фарқли равишда янги одил судловни амалга оширувчи институт бўлганлиги боис ҳам бу жараённи тўғри тушиниш лозим.

МДХ мамлакатлари тажрибасини кузатадиган бўлсак ҳам бу муносабатлар сўнги ўн йилликларда ривожланганлигига гувоҳ бўламиз.

Масалан, Россия Федерацияси[3], Украина[4], Қазоғистон[5], Озарбайжон[6], Грузия[7] да бу борадаги қонунчилик амалиёти ҳам нисбатан бошқа суд соҳаларига нисбатан янги институт ҳисобланади.

Эътиборлиси ушбу давлатлар маъмурий процессуал қонунчилигининг вазифаси ҳисобланган маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини, фуқаролар, шунингдек корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга кўмаклашиш ҳамда қонунга ва судга нисбатан ҳурмат муносабатини шакллантириш барча давлатларда деярли фарқсиз.

Маъмурий суд иш юритиш тушунчасига илмий-нуқтаи назарлар турлича мазмун касб этади, лекин норматив муносабат ўзгаришсиз белгиланган. И.Кудряцовнинг фикрича маъмурий суд иш юритиш деганда судларда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини, юридик шахслар ва уларнинг бирлашмаларининг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини давлат органлари, мансабдор шахсларнинг ноқонуний қарорлари ва ҳаракатларидан (ҳаракатсизлигидан) ҳимоя қилиш тартиби, шунингдек бошқа маъмурий низоларни кўриб чиқиш тартиби тушунилади[8].

Айрим муаллифларнинг фикрича маъмурий иш юритиш-бу фуқаролар ва ташкилотларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва маъмурий процесснинг бошқа вазифаларини амалга ошириш мақсадида маъмурий ва бошқа ижтимоий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида суд ҳокимиятини амалга оширишга қаратилган суд маъмурий процессуал қонунчилиги билан тартибга солинадиган суд фаолиятининг бир тури ҳисобланади[9].

Айрим адабиётларда қайд этилишича маъмурий иш юритиш масалалари доирасида маъмурий ҳуқуқий адабиётларда муҳокама қилинадиган энг муҳим муаммолардан бири маъмурий процесснинг ҳуқуқий моҳияти ва тузилишини тушуниш муаммосидир. Ушбу масалани ҳал қилишда маъмурий ҳуқуқ бўйича иккита асосий ёндашув шаклланган. Улардан биринчисига кўра, маъмурий иш юритиш маъмурий жараён билан белгиланади ёки ҳеч бўлмаганда унга ажралмас қисм сифатида киритилади. Бошқа концептуал ёндашув тарафдорлари маъмурий иш

юритиш маъмурий эмас, балки суд жараёни, иккинчисининг ажралмас қисми деб ҳисоблашади. Маъмурий жараён, уларнинг фикрига кўра, фақат давлат бошқаруви органларининг (маъмурий ва давлат органларининг) ўз юрисдикциясидаги алоҳида маъмурий ишларни уларга берилган маъмурий ваколатларни амалга ошириш жараёнида юзага келадиган маъмурий процессуал нормаларда назарда тутилган тартибда ҳал қилиш фаолиятидир[10].

Ҳақиқатда ҳам бу борада кўплаб тадқиқотлар мавжуд ва бу борадаги илмий талқинларни кўплаб келтириш мумкин. Лекин маъмурий суд ишларини юритиш институтининг ривожланиши мазкур ҳуқуқий соҳани такомиллаштиришга ва унинг тизимига сезиларли ўзгаришларни киритишга ёрдам беради. Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида маъмурий суд ишларини юритиш қонунчилиги қонун устуворлиги стандартлари мос келади. Бундан ташқари халқаро умумэътироф этилган қоидаларга асосан ишлаб чиқилган. Аммо бу мукамал қонунчилик деган хулосани келтириб чиқармаслиги зарур. Сабаби эндигина шаклланаётган маъмурий суд ишлари юритиш соҳаси хали ибтидоий соҳада. Бу борадаги хорижий тажрибаларни ўрганишда албатта ривожланган давлатлар, айниқса Германия тажрибасини чуқур таҳлил этиш мақсадга мувофиқ. Энг юқори ривожланган маъмурий судларга эга давлатлар тажрибасигина бу соҳа қонунчилиги такомиллашишига олиб келиши табиий.

Бундан ташқари бу борадаги илмий тадқиқотлар ҳам хали ўз йўлини топиб улгурмаган. Давлат маъмурий суд ишларини юритиш борасидаги ўз концепциясини ишлаб чиқишда албатта илмий тадқиқотларга ҳам катта эътибор бериши зарур. Фақат хориж тажрибасини кўр-кўрона ўрганиш ҳам ўз самарасини бермаслиги аниқ.

Фикримизча бу соҳа қонунчилиги ва илмий тадқиқотларини амалга оширишда узоқ ва қисқа муддатли концепцияларни ишлаб чиқиш зарур. Бунда инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, миллий ва умуминсоний қадриятлар, давлат суверенитети принципларига содиқлик тамойили бош меъзон бўлиши зарур. Бундан ташқари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принцип ва нормаларига асосланган ҳолда қонунчиликни такомиллаштириш ҳам давр талаби ҳисобланади.

Шунингдек, маъмурий суд ишларини юритишни яхлит ҳуқуқий институт сифатида шакллантириш, қонуний тартибга солиш бу соҳани ислоҳ қилишнинг асосий йўналишлари бўлиб, замонвий қонун устуворлиги

мафкуриси ва тамойилларини маъмурий суд ишларини юритиш борасидаги ишларга салмоқли таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон; 11.05.2019 й., 03/19/536/3114-сон, 13.09.2019 й., 03/19/567/3737-сон, 13.11.2019 й., 03/19/583/4016-сон, 04.12.2019 й., 03/19/586/4106-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон, 11.03.2020 й., 03/20/607/0279-сон; 13.01.2021 й., 03/21/662/0012-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 17.08.2021 й., 03/21/708/0799-сон, 26.08.2021 й., 03/21/711/0825-сон, 17.09.2021 й., 03/21/716/0877-сон; 04.08.2022 й., 03/22/786/0705-сон; 17.12.2022 й., 03/22/810/1095-сон; 15.03.2023 й., 03/23/823/0150-сон; 27.04.2023 й., 03/23/833/0236-сон; 29.11.2023 й., 03/23/880/0905-сон; 27.12.2023 й., 03/23/889/0978-сон; 28.02.2024 й., 03/24/915/0160-сон)
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
4. Кодекс административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года № 2747-IV// https://continent-online.com/Document/?doc_id=30418335
5. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350>
6. Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 июня 2009 года № 846-IIIQ)// https://continent-online.com/Document/?doc_id=30573000
7. Административно-процессуальный кодекс Грузии// <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16492/64/ru/pdf>
8. Кудрявцев И.В. Новое законодательство Республики Узбекистан по административным процедурам и административному судопроизводству. Вестник юридического факультета ЮФУ. 2019. т. 6, № 3. с. 65–70.

9. Административное судопроизводство. Учебник Коллектив авторов, 2016.https://kartaslov.ru/книги/Административное_судопроизводство_Учебник
10. /Кононов П.И. Административное судопроизводство в России: проблемы понимания юридической сущности и структуры / Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.Д.Сорокина, март 2012//<https://2aas.arbitr.ru/novosti-i-obzory/nashi-publikacii/20120406-1>

